

**RIVOJLANGAN DAVLATLARDA TA'LIM. AMERIKA QO'SHMA
SHTATLARI VA JANUBIY KOREYA TA'LIM JARAYONLARI****Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi****Abduqodirova Mahliyo**abdukodirovamakhliyo@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyo bo'ylab rivojlangan va rivojlanib kelayotgan davlatlarning ta'lim jarayonlari maqolada yoritib beriladi. Asosan 2 ta davlatning ta'lim jarayoniga katta e'tibor qaratiladi. Barcha rivojlangan davlatlar uchun ta'lim bolaga hali u maktab yoshiga yetmasdan turib, berilish boshlanishi kerakligi ya'ni maktabgacha va boshlang'ich ta'limga alohida urg'u berilishi haqida bo'ladi. Bola hayotiga poydevorni uning ilk ta'limini boshlash chog'lariga e'tibor qaratamiz va maqolada shu keltirilgan 2 ta davlatning ta'lim jarayonlari bilan yaqindan tanishamiz.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim boshlang'ich ta'lim, davlat, texnologiya, xususiy maktab, texnika, stipendiya, ikkinchi bosqich maktabi, repetitor, kadrlar, kelajak avlod.

Abstract: Today, the educational processes of developed and developing countries around the world are highlighted in the article. Mainly, great attention is paid to the educational process of the 2 countries. For all developed countries, education should begin before the child reaches school age, that is, special emphasis should be placed on pre-school and primary education. We will pay attention to the foundation of a child's life when he starts his first education, and in the article we will get to know the educational processes of these 2 countries.

Key words: Higher education primary education, state, technology, private school, technique, scholarship, secondary school, tutor, personnel, future generation.

Dunyoning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarida ta'limni bugungi kunga kelib jadal sur'atlarda rivojlanayotganini ko'rish juda quvochli holat bo'layapti. Rivojlangan davlatlarda bolaning vaqti maktabgacha ta'lim davridan foydali mashg'ulotlar uchun taqsimlab berilib, shug'ullanayotgani boshqa hozirda rivojlanib o'sib kelayotgan davlatlar uchun juda yaxshi namunadir. Texnologiyalar keskin rivojlashgan bu zamonda ulardan ta'limda munosib foydalanish, qo'llay olish muhimdir.

Har tomonlama rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimini ko'rib chiqsak albatta Amerika Qo'shma shtatlaridan boshlaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida bolalar ta'limni 6 yoshdan boshlaydilarva 17 yoshgacha ya'ni umumiy majburiy ta'limni 12 yil davomida o'qiydilar. U yerda ta'lim tizimi quyidagicha tashkil etilgan:

1. 3 yoshdan 5 yoshgacha maktabgacha tarbiya muassasalari.
2. Boshlang'ich maktab bu 3 bosqichga bo'linadi va ulardan birinchi bosqich 1-5-sinflarni o'z ichiga oladi.
3. To'liq bo'lmagan o'rta maktab bu ikkinchi bosqich hisoblanadi va unga 6-8-sinflar kiradi.
4. Oxirgi bosqich bu yuqori maktab bu bosqichha 9-11-sinflar kiritiladi.

Yuqori maktab bilan Oliy ta'limni aralash tirmaslik talab etiladi. Amerika maktablarida 9-sinfgacha asosiy e'tibor faqat matematikaga emas, balki tabiiy fanlarga qaratiladi, asos qilib tasdiqlangan yagona dasturlar bo'lmaydi. O'quvchilar uchun yagona, majburiy darsliklar, qo'llanmalar mavjud emas. Amerika maktablarida texnikaviy jihatdan yaxshi jihozlangan, barcha sinf xonalar kompyuterlar bilan ta'minlangan. Har bir maktabda boshlang'ich sinf

o'quvchilarini maktabga olib kelib, darslar tugagandan so'ng olib borib qo'yadigan maxsus avtobuslar mavjud, stadionlar, turli laboratoriyalar ham bor. Amerika maktablarining aksariyati davlat ixtiyorida bo'lib, davlat mablag'i bilan ta'minlanadiularni davlat yuritadi. Lekin albatta shaxsiy maktablar ham ancha ko'p. Katta shaharlarda yashovchi moddiy jihatdan muammosi yo'q ota-onalar farzandlarini shaxsiy maktablarga berishga harakat qilishadi. Hamma davlatda bo'lgani kabi davlat maktablarida tekin, shaxsiy maktablar esa pullik tartibda o'quvchilar o'qitiladi. Misol uchun Vashington shahrida joylashgan bir shaxsiy maktabda bolani o'qitish uchun bir yilga taxminan 10 ming dollar to'lash kerak. Bunday maktablarda asosan boy oila farzandlari ta'lim oladilar. Shaxsiy maktablarning har biri o'zining turli xususiyatlariga, maxsus dasturlariga, maxsus o'qituvchilariga ega. Bunday maktablarda sinfxonadagi o'quvchilar soni kam bo'ldi. Shaxsiy maktablarda boshlang'ich sinflardan boshlab dars o'tish jarayonidan boshqa estetik tarbiyaga, san'atga alohida e'tibor beriladi. Amerikadagi oliy o'quv yurtlari haqida aytadigan bo'lsak universitetga kirish uchun belgilangan sinov (test)lar ikki xil bo'ladi: SAT (Sxolastik aptityud test) va AKT (Amerikan kollej test) sinovlaridir. SAT sinovlari nisbatan murakkabroq bo'ladi. Davlatdagi mashhur universitetlarga kirish uchun SAT sinovlarini topshirish shart bo'ladi. Bulardan tashqari murakkablashtirilgan sinov ham bor. Bu sinovni oliy o'quv yurtlariga kirayotgan barcha talabalar ham topshirishlari shart emas. Mabodo biror talaba shu murakkablashtirilgan sinovlarni topshirib universitetga kirsam, u talabaga maxsus stipendiya beriladi. Amerikaning eng katta boyligi bu - aql. Aql bu mamlakatda qadrlanadi ya'ni aqlli talabalar alohida taqdirlanadi. Aqlli, a'lochi talabalar oliy o'quv yurtlarining faxri sanalgani sababli, ularga turli yo'llar bilan yordam berish va stipendiyalar tayinlash orqali ularni o'quv yurtlarida saqlab turishga harakat qiladilar. O'zlari tanlagan sohada yutuqlarga erishayotgan talabalar ro'yxati har yili alohida kitobda nashr ettirilib, turiladi. Bundan maqsad esa mazkur soha bilan qiziquvchi kompaniyalarning

e'tiborini bo'lajak olimlarga qaratish albatta universitetlar ham bundan o'zlariga foyda oladilar ya'ni qabul uchun topshiradigan talabalar soni ortadi.

Janubiy Koreyada yaxshi ta'lim olish har qanday koreysning muvaffaqiyatli martabasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Shuning uchun nufuzli ta'lim muassasasiga kirishga yuqori darajada ahamiyat beriladi. Koreya davlat ma'muriy organlari o'quvchi bolaning ilk yillaridan to o'rta maktabidagi so'nggi yilgacha butun o'quv jarayonini to'liq shakllantiradi va qat'iy nazorat qiladi. Matematikaga, koreys va ingliz tillariga, aniq fanlarga katta e'tibor beriladi. Jismoniy tarbiya uncha muhim emas, chunki u ta'limda alohida fan deb hisoblanmaydi va shu sababdan ko'plab maktablarda tegishli sport anjomlari mavjud emas. Koreyada bolalar bog'chalari umumiy ta'lim ma'muriy dasturining bir qismi hisoblanmaydi, ota-onalar o'z farzandlarini xususiy muassasalarga berishadi. Ularning aksariyatida o'qitish koreys tilida olib boriladi, ko'pchiligida ingliz tili darslariga e'tibor kuchli hatto ba'zilarida esa ingliz tili asosiy til ham hisoblanadi. Bolalar bog'chalariga 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar beriladi. Aksariyat bolalar „maktabgacha“ ta'lim olmasliklari ham mumkin, ammo boshqa bolalar bilan birgalikda bolalar bog'chasiga borishlari mumkin. 6 yoshga to'lganda, bolalar odatda boshlang'ich maktabga boradilar. Boshlang'ich maktabga 7 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qitiladi. Unda o'qish muddati 6 yilni tashkil qiladi. O'rgatilayotgan fanlar ro'yxatiga quyidagilar kiradi: koreys tili matematika, aniq fanlar, jamiyat fanlari, tillar, tasviriy san'at, musiqa va bu fanlarning barchasini bitta boshlang'ich sinf o'qituvchisi olib boradi, ammo ba'zi ixtisoslashtirilgan fanlarni boshqa o'qituvchilar masalan, jismoniy tarbiya yoki chet tillarini olib borishi ham mumkin.

Koreyada bu “Ikkinchi bosqich maktabi” deb nomlanadi. Undan keyingi pog'onada es “Yuqori maktab” turadi.

1. Boshlang'ich maktab 6 yil va majburiy.

2. Ikkinchi bosqich maktabi 3 yil va majburiy.
3. O'rta maktab 3 yil va xohishga bog'liq.

Koreys maktabida 3-sinfga aksariyat bolalar unga 12 yoshida kirishadi va 15 yoshida bitiradilar. Boshlang'ich maktab bilan taqqoslaganda, ikkinchi bosqich maktabi o'z o'quvchilariga nisbatan ancha yuqori talablarga ega bo'ladi. Deyarli har doim o'quvchi hayotining boshqa jihatlari singari uminh kiyimi va soch turmagi qat'iy tartibga solinadi. Birinchi darajali maktabda bo'lgani kabi, ikkinchi darajali maktab o'quvchilari ham kunning ko'p qismini sinfdoshlari bilan bir sinfda o'tkazadilar, ammo har bir fan o'z o'qituvchisi tomonidan o'qitiladi. O'qituvchilar sinfdan sinfga borib dars o'tishadi va ulardan faqat bir nechtasi, „maxsus“ fanlardan dars beradiganlarni hisobga olmagan holatda, o'quvchilar o'zlari boradigan o'z auditoriyasiga egadir. Sinf rahbarlari o'quvchilar hayotida juda muhim rol o'ynaydi va Amerikalik hamkasblariga qaraganda ancha katta obro'ga ega bo'lishadi. Ikkinchi bosqich maktabi o'quvchilari kuni 6 ta darsdan iborat bo'lib, undan oldin odatda erta tongda bitta maxsus dars bloke shuningdek, har bir mutaxassislik uchun alohida yettinchi dars mavjud. Matematika koreys tili va ingliz tillari shuningdek, bir qator aniq fanlar ulardan asasiy dars fanlari hisoblanadi. Qo'shimcha mashg'ulot turlariga: turli xil san'at turlari, jismoniy tarbiya, tarix(xitoycha belgi), axloq qoidalari, uy iqtisodiyotini boshqarish va kompyuter savodxonligi darslari kiradi. Darsning davomiyligi 45 daqiqa. Ikkinchi bosqich maktabi o'qituvchilari universitetlardagi o'qituvchilarga qaraganda kurs dasturi va o'qitish usullari bo'yicha katta vakolatlarga ega bo'lishadi. Maktabdan keyingi ikkinchi bosqichdagi ko'plab o'quvchilar qo'shimcha kurslarda qatnashadilar yoki xususiy repetitorlar tomonidan o'qitiladi unda ingliz tili va matematikaga alohida e'tiborqaratiladi. Bundan tashqari, ba'zi o'quvchilar kechqurun uyga qaytib, jang san'atlari to'garaklarida yoki musiqa maktablarida o'qishlari ham mumkin.

Koreyada “Yuqori maktab” bu maktablarda o‘quvchilar 7-sinfdan 15 yoshdan 9-sinfgacha 17 yoshgacha, uch yil davomida o‘qitiladi. Maktablar ma’lum bir o‘quvchining manfaatlariga mos keladigan va uning martaba yo‘liga to‘g‘ri keladigan ixtisoslashtirilgan bo‘limlarga bo‘linishi mumkin bo‘ladi. Masalan, „ilmiy“ o‘rta maktablar uchun chet tillarini o‘rganish maktablari va san’at maktablari mavjud. Ularning barchasi qabul qilish uchun juda murakkab imtihonlarni talab qiladi. O‘rta maktablarni jamoat va xususiy maktablarga bo‘lish mumkin. Bunday maktablar albatta hech qanday mutaxassislik bermaydi, balki o‘z o‘quvchilarini universitetga kirishga tayyorlaydi. Biron sababga ko‘ra universitetda o‘qishni istamaydigan o‘quvchilar uchun muhandislik, qishloq xo‘jaligi yoki moliya sohasiga ixtisoslashgan kasb-hunar maktablari ham mavjud. Asosiy fanlar ro‘yxatiga koreys tili, ingliz tili, matematika, shuningdek turli xil ijtimoiy va tabiiy fanlar kiritiladi. Boshlang‘ich va ikki bosqichli maktablardan farqli tarafi shuki, yuqori maktabda o‘qish majburiy emas. Shunga qaramay, yosh koreyslarning 97% yuqori maktabni ham tamomlagan. Bu dunyodagi eng yuqori foiz hisoblanadi.

Har bir rivojlangan yoki rivojlanayotgan davlat o‘zining qonunlarida belgilab qo‘yganidek ta’lim jarayonlarini tashkil etadi va biz buncha ma’lumotlardan shunday xulosa chiqarsak bo‘ladi. Ta’limda yangiliklar yutuqlar ko‘p, bugungi kunda o‘qishga, biron bir mutaxassislikka erishishga qiziqayotgan o‘quvchilar soni ham juda sezilarli darajada oshgan va albatta har bir davlat uchun vazifa ularga kerakli barcha shart-sharoitlarni yaratib berish, har bir davlat o‘z ta’lim sohasida yanada ko‘proq yangiliklar yaratishi kerak. Yosh va yangi kadrlar yetishib chiqishi uchun ta’limda kerakli darajadagi barcha yangiliklarga ulardan oqilona foydalanishga e’tibor yuqori darajada bo‘lishi kerak. Hozirgi zamon yoshlarniki va ular kelajakni yaxshi ta’minlay olishlari uchun nafaqat ta’lim balki barcha sohalarda ularga yetarli sharoitlarni yaratib bermoq lozim. Davlatni yanada rivojlantiruvchi yoshlar uchun, kelajak avlod uchun!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.X.Xodjayev “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti”, Toshkent 2017.
2. I.J.Xasanboyev “Pedagogika nazariyasi va tarixi”, Toshkent 2021.
3. Haydarov.S.A. “The role of the use of fine arts in teaching the history of the country”, “International scientific and practical conference”. In Conference Proceedings (pp. 41-43) 2021.
4. Z.K.Ismoilova “Pedagogika”. Toshkent 2008.
5. X. Ibragimov, SH. Abdullayeva. “Pedagogika nazariyasi” (darslik). “Fan va texnologiya” Toshkent 2008.
6. K.Hoshimov “Pedagogika tarixi”. “O'qituvchi” Toshkent 1996.
7. I.A.Tolstokulakov “Janubiy Koreya ta'limining tarixiy an'analari” 2018.
8. A.N.Lankov, G.V.Mikaberidze “Ta'lim tizimi” va “Koreya Respublikasi o'rta maktabining nazariyasi va amaliyotida o'qitish maqsadlari” 2016.
9. E.H.Lim “Janubiy Koreyada ta'limni rivojlantirish tendensiyalari” 2014.
10. B.G.Chung “Janubiy Koreyadagi ta'lim tizimining siyosati va rivojlanishi” 2017.
11. S.I.Park “Ta'lim sohasidagi davlat siyosati”, “Ta'lim sohasidagi islohotlarni boshqarish tajribasi” 2018.
12. D.T.Miralieva “Jahon ta'lim tizimi”, “O'quv uslubiy majmua” Iqtisodiyot.,2016.
13. https://uz.wikipedia.org/wiki/Janubiy_Koreyada_ta%CA%BClim
14. blob:<https://web.telegram.org/5f25c9c3-7dc4-49b2-a477-3439f9f2c0e0>
15. <https://telegra.ph/ILMIY-MAQOLA-10-15>
16. <http://daf-uz.simplesite.com/439284582>

17. <https://static.tuit.uz/uploads/1/ryoi2SgsqsZpZAchXCkbt8WSUoYuotYz>
18. <https://hozir.org/talim-metodlari.html>